

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Milano 15/3/2023

Alla c.a dr.ssa Gaia Spinetti
Dr Cesare Berra
Dr Annibale Puca
IRCCS MultiMedica
Via Fantoli

Verbale 18.2023

Seduta del 14/3/2023 per via remota/ presenza. Presenti 14 membri su 15.

<u>Nominativo</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>	<u>Firma</u>
<u>Prof Emilio Trabucchi Presidente</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Claudio Anzà</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Don Michele Aramini</u>	<u>Bioetico</u>	<u>X</u>	
<u>D.A.I. Calore Massimo</u>	<u>Rappresentante area professioni sanitarie</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Elisabetta Calabretto</u>	<u>Farmacista SSR</u>	<u>NO</u>	
<u>Avv. Stefano Candela</u>	<u>Avvocato, esperto in materie medico-legale</u>	<u>X</u>	
<u>Prof Alberico Catapano</u>	<u>Farmacologo</u>	<u>X</u>	
<u>Dr Roberto Pedretti</u>	<u>Clinico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Carmelo Di Pietro</u>	<u>Pediatra</u>	<u>X</u>	
<u>Dr.ssa Sara Raimondi</u>	<u>Biostatistico</u>	<u>X</u>	
<u>Dr. Davide Luigi Maria Lauri</u>	<u>Medico di Medicina Generale</u>	<u>x</u>	
<u>Dr.ssa Adele Patrini</u>	<u>Rappresentante Associazionismo/Volontariato</u>	<u>X</u>	
<u>Prof. Gianfranco Gensini</u>	<u>Direttore Scientifico</u>	<u>X</u>	

<u>Dr.ssa Carmen Sommese</u>	<u>Direttore Sanitario</u>	<u>x</u>	
<u>Dr Riccardo Cappato</u>	<u>Clinico ed sperto in dispositivi Medici</u>	<u>x</u>	

Numero interno 568/2023

La variante di LAV-BFIFB4 associata alla longevità: un nuovo strumento contro la trombocitosi e la “resistenza all’aspirina” nel Diabete

Titolo in inglese : The LongEvity-associated variant of BPIFB4: a novel tool against throMbOcytosis and "aspiriN resistAnce" in DiabetEs

Codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723

Acronimo: LEMONADE

Promotore MultiMedica

Proponente G Spinetti A Puca C Berra

Documentazione esaminata

CV Annibale Puca

CV Cesare Berra

CV Gaia Spinetti

Foglio informativo e consenso informato_PNRR Studio LEMONADE v.1.0 del 10.3.2023

Lettera di Richiesta al CE PNRR_Finale_10_03_23 LEMONADE

Protocollo PNRR_Studio LEMONADE v.1.0 del 10.3.2023

Sinossi Progetto PNRR Studio LEMONADE v. 1.0 del 10.3.2023

Commenti/domande:

- Definizione migliore dei pazienti ad alto rischio
- Da background capisco che LAV-BPIFB4 presenta 4 SNPs, per cui si è vista associazione con un aplotipo in particolare. Nel resto del protocollo si parla di genotipo. Vengono analizzati separatamente i diversi SNPs o si considera aplotipo a rischio vs altri?
- Genotipo/aplotipo sono dati categorici, quindi non vanno bene analisi di correlazione e regressione lineare, ma ad esempio ANOVA

- 3) In analisi statistica, in fondo: ANOVA ha come assunto la normalità, quindi non andrebbe usata se la normalità non si può verificare
- 4) Qualche incongruenza sui software usati per le analisi (SAS all'inizio, SPSS alla fine)
- 5) Non è chiaro come vengono usati i 3 gruppi, non si parla di un confronto tra gruppo 1 e gli altri. Specificare meglio questa parte
- Si potrebbe aggiungere un'indicazione della differenza di medie attesa nei livelli di BPIFB4 e/o conta piastrine nei due genotipi ottenibile con 300 pazienti

Il protocollo è approvato subordinando l'approvazione alle modifiche richieste nei commenti e alle risposte ai quesiti posti dal CE nonché alla presa visione degli accordi di collaborazione tra gli enti coinvolti.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente